

Андрієнко Антон Олегович,
*доктор філософії з публічного управління та адміністрування,
молодший науковий співробітник
відділу аналізу та прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

В умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України індустриальні парки розглядаються Урядом як ключовий інструмент релокації бізнесу та залучення інвестицій у переробну промисловість. Нормативно-правова база, сформована Законом України «Про індустриальні парки»[1] та Стратегією розвитку індустриальних парків на 2023–2030 роки[2], створила передумови для кількісного зростання мережі. Станом на грудень 2025 року до офіційного Реєстру включено 114 індустриальних парків[3]. Однак аналіз якісних показників їхньої діяльності виявляє критичну диспропорцію: ознаки реальної господарської активності (наявність інженерних мереж, діючих учасників, випуск продукції) демонструють лише близько третини[4]. Така ситуація створює ефект інформаційної асиметрії, коли потенційний інвестор не може оперативного відрізнити перспективний промисловий майданчик від земельної ділянки, що має статус парку лише формально.

Саме ця критична диспропорція актуалізує завдання формування прозорості та уніфікованої системи оцінювання. Таким чином, у даному матеріалі представлено концептуальне обґрунтування методичних засад рейтингової системи, яка дозволить ранжувати індустриальні парки за рівнем їх ефективності, сприяючи спрощенню залучення інвестицій та посилюючи конкуренцію між територіальними громадами та регіонами. Запропонована методика є

результатом поточного наукового дослідження та планується до публікації у фаховому рецензованому виданні.

Для вирішення проблеми якісного моніторингу пропонується впровадження інтегральної системи оцінки (скорингу) максимальною вагою 100 балів. Модель ґрунтується на чотирьох стратегічних блоках (табл. 1), які охоплюють ключові аспекти цілей інклюзивного та сталого промислового розвитку (ISID), що узгоджується з підходами UNIDO[5].

Таблиця 1

**Структура ваг рейтингової оцінки
ефективності індустриальних парків**

Блок показників	Вага (балів)	Ключові індикатори (КРІ)
Економічна результативність	40	Кількість учасників, інвестиції, робочі місця, експорт, рівень зарплати
Інноваційність і R&D	20	Впровадження інновацій, R&D-центри, патенти, співпраця з ЗВО
Екологічна ефективність	20	ВДЕ, управління відходами, відповідність ДСТУ 9328:2025
Соціальна інтеграція	20	Місцеві кадри, інклюзивність, безпекова інфраструктура (укриття)
РАЗОМ	100	

Джерело: складено автором

Економічна результативність (40 балів). Цей блок має вирішальне значення, оскільки він безпосередньо відображає здатність парку генерувати економічний ефект і повернення інвестицій на рівні держави та громади. Нарахування балів відбувається за досягнення порогових значень щодо кількості активних учасників, обсягу залучених капітальних інвестицій та створення нових робочих місць. Ключовим методологічним нововведенням є врахування співвідношення середньої заробітної плати в парку до середньої по регіону. Оцінюючи, наскільки заробітна плата в парку перевищує середній рівень,

система прямо стимулює створення високоякісних, а не низькооплачуваних робочих місць. Це, у свою чергу, забезпечує більші надходження податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів, посилюючи фінансову незалежність територіальних громад. Додатково оцінюється частка експортоорієнтованих підприємств-учасників, що корелює з державною політикою заміщення імпорту та нарощування валютних надходжень.

Інноваційність та технологічний розвиток (20 балів). Цей блок відображає здатність парку генерувати високу додану вартість і є особливо актуальним у контексті модернізації механізмів управління економікою. Рейтинг підвищується за наявності R&D-центрів, патентну активність (кількість поданих заявок та отриманих патентів) та формалізовану співпрацю з закладами вищої освіти. Така оцінка є критичною для переходу до моделі Індустрії 4.0 і формування стійких виробничих ланцюгів, незалежних від імпорту технологій.

Екологічна ефективність (20 балів). Цей блок гармонізований із вимогами нового національного стандарту ДСТУ 9328:2025 «Екоіндустріальні парки. Критерії сталості та метод оцінювання»[6], що набрав чинності у 2025 році. Він оцінює ступінь впровадження принципів циркулярної економіки: використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), наявність систем очищення стоків та рециклінгу відходів, а також формування індустріального симбіозу між учасниками. Відповідність цим критеріям є індикатором готовності парку до роботи відповідно до європейських екологічних стандартів, що є важливою умовою для інтеграції у європейські ланцюги доданої вартості.

Соціальна інтеграція та просторова стійкість (20 балів). Цей блок оцінює не лише внесок парку у місцевий ринок праці (залучення місцевих кадрів, працевлаштування ВПО), а й його стійкість та інклюзивність в умовах воєнних викликів. Тут враховуються такі критичні аспекти, як наявність інфраструктури подвійного призначення (укриттів), транспортна доступність для громадськості та ступінь залученості до соціальних проєктів громади. Включення фактора фізичної безпеки (як частини соціального компоненту) є обов'язковим в умовах

підвищених воєнних ризиків, що є вирішальним для залучення довгострокових інвестицій.

Оцінювання має проводитися шляхом нарахування балів за пороговими значеннями в кожному індикаторі на основі звітів про функціонування індустріального парку, що подаються індустріальними парками до Мінекономіки два рази на рік. На основі сумарної кількості балів парки класифікуються на п'ять категорій (від «А+» до «D»), що слугує прозорим сигналом ринку.

Практичне значення цієї методики є багатовекторним:

– подолання асиметрії. Система створює єдиний «Dashboard» ефективності, який дозволяє інвесторам фокусувати свою увагу виключно на реально активних майданчиках (близько 30 з 114), мінімізуючи витрати на аудит неперспективних об'єктів;

– стимулювання конкуренції. Публічність рейтингу спонукає органи місцевого самоврядування та керуючі компанії до постійного покращення інфраструктури та залучення учасників для підвищення свого рейтингового класу.

Загалом, впровадження даної рейтингової системи забезпечує перехід від декларативної до результативної моделі управління розвитком індустріальних парків, що є запорукою успішної реіндустріалізації та створення стійкої економіки в умовах відновлення.

Література:

1. Про індустріальні парки : Закон України від 21.06.2012 № 5018-VI (зі змінами та доповненнями)
2. Стратегія розвитку індустріальних парків на 2023–2030 роки: схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 р. № 176-р
3. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Новий індустріальний парк «НОСІВСЬКІ ГОСПОДАРСТВА» включено до реєстру : новина / офіційний сайт. — 11.12.2025. — Режим доступу: <https://me.gov.ua/News/Detail/f3fe282c-2b50-44de-bb69-f47c4c2aebf0?lang=uk-UA&title=nosivskiGospodarstva>

4. Букатюк У. Кількість індустріальних парків подвоїлася, але є проблема із запуском виробництв. Forbes Україна. Вересень 2025. URL: <https://forbes.ua/news/shche-30-industrialnih-parkiv-chekayut-pogodzhennya-uryadu-zaraz-ikh-105-12092025-32585>

5. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). International Guidelines for Industrial Parks [Electronic resource]. — 2019. — URL: https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-11/International_Guidelines_for_Industrial_Parks.pdf

6. ДСТУ 9328:2025. Екоіндустріальні парки. Критерії сталості та метод оцінювання. К. : ДП «УкрНДНЦ», 2025.